
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.3

DOI 10.5281/zenodo.11188977

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГОРИТМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОЙ РЕЧИ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

USING MEANS OF LOGORHYTHMICS IN THE FORMATION OF ACTIVE SPEECH OF NON-SPEAKING CHILDREN OF THE YOUNGER PRESCHOOL AGE

БУСЛОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

педагог-психолог,

МАОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №217».

BUSLOVA ELENA NIKOLAEVNA,

Teacher-psychologist,

MAEI Novosibirsk "Secondary school No. 217".

Статья посвящена проблеме речевых нарушений у детей дошкольного возраста и поиску эффективных средств, методов и приемов формирования активной речи у неговорящих детей за счет применения средств логоритмики. Выделены функции речи, которые имеют большое значение в формировании интеллекта у ребенка в дошкольном возрасте. Раскрывается значение речи и ее развития в дошкольном возрасте. Выявлены причины отсутствия речи у детей. В результате определены коррекционные возможности логопедической ритмики как средства формирования активной речи у неговорящих детей.

The article is devoted to the problem of speech disorders in preschool children and the search for effective means, methods and techniques for the formation of active speech in non-speaking children through the use of logorhythmic means. The functions of speech, which are of great importance in the formation of intelligence in a child at preschool age, are highlighted. The importance of speech and its development in preschool age is revealed. The causes of the lack of speech in children have been identified. As a result, the correctional possibilities of speech therapy rhythmic as a means of forming active speech in non-speaking children were determined.

Ключевые слова: *нарушение, речь, формирование, логоритмическое занятие, безречевой ребенок, дошкольники, развитие, функции речи, логопедия.*

Key words: *violation, speech, formation, logarithmic class, speechless child, preschoolers, development, speech functions, speech therapy.*

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного Образования выделено, что главным орудием общения и обобщения опыта деятельности является речь, которые необходимо рассматривать как социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка, и, следуя которым, ребенок должен владеть активной речью, уметь обращаться с вопросами и просьбами; речь его становится полноценным средством общения с другими детьми и со взрослыми; он может эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, принимать игровую задачу. Речь – это необходимое условие социальной активности каждого члена общества, средство для развития интеллекта.

«Речь – это деятельность человека, применение языка для общения, для передачи своих мыслей, своих знаний, намерений, чувств» [7].

Речь – это один из видов общения, которое необходимо людям в их совместной деятельности, в социальной жизни, в обмене информацией, в познании, в образовании, оно обогащает человека духовно, служит предметом искусства [6, с. 79].

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, имеющие речевые нарушения, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно имеет значение правильное и четкое произношение детьми звуков, слов в период формирования речи.

Детей с неразвившейся речью при наличии нормального слуха условно можно назвать – неговорящие. Это дети, которые по каким-либо причинам не могут полноценно использовать речь для общения и коммуникации. У таких детей речь не развита или отсутствует полностью и включает в себя другие речевые нарушения такие как: алалия, ринолалия, дизартрия [1].

В лингвистике речь классифицируется по нескольким критериям, что позволяет более глубоко анализировать её различные аспекты и функции. Разделение речи на устную и письменную связано с формой её проявления: устная – передаётся звуками и воспринимается на слух, в то время как письменная фиксируется в виде текста. Это основное различие отражает разные способы коммуникации и хранения информации.

Работа над формированием и развитием речевой деятельности детей дошкольного возраста имеет свою последовательность и первый шаг, с которого начинается долгий путь к овладению речью, – это слушание. Для этого требуется усилия воли, внимания, памяти. Кроме того, ребенок должен слушать не только родителей, воспитателя, но и речь других детей.

Постепенный рост состава речи ребенка является следствием расширения жизненного опыта и усложнением его деятельности и общения со взрослым. Именно в дошкольном возрасте складываются функции речи, которые имеют важное значение в формировании интеллекта у ребенка [6, с. 129]:

1) Коммуникативная функция речи. В процессе общения ребенок усваивает новые понятия. Коммуникативная функция речи влияет на интеллектуальное и эмоциональное развитие детей;

2) Познавательная функция речи. Большая роль придается речи в развитии восприятия, придавая сенсорным функциям поисковый характер, а также в развитии вербальной памяти, что важно для развития обобщенного мышления;

3) Регулирующая функция речи. Формирование данной функции речи связано с развитием возможностей планирования интеллектуальной деятельности.

Овладение речью – это способ познания действительности. Чем полнее усваиваются богатства языка, чем свободнее дошкольник пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успешного обучения и развития.

Для неговорящих детей с общим недоразвитием речи характерен первый уровень речевого развития. На первом уровне речевого развития активный словарь детей состоит из небольшого количества нечётко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное обозначение предметов и действий отсутствуют. Названия действий заменяются названиями предметов (открывать – «древ» (дверь)), и наоборот – названия предметов заменяются названиями действий (кровать – «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов [2, с. 86].

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое слово в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может.

Несмотря на различную природу нарушения речи, у детей имеются типичные проявления ведущих признаков это – более позднее начало речи: первые слова проявляются к трем – четырем годам, а иногда и к пяти годам [3].

Пассивный словарь детей шире активного. Однако отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращённой речи доминирующим оказывается лексическое значение.

Безречье – это состояние, при котором человек сталкивается с грубыми нарушениями оформления речевого высказывания либо полностью теряет возможность говорить. Это явление может быть вызвано различными нарушениями, включая повреждения речедвигательных механизмов или речеслуховых функций. Разбор этого состояния помогает понять, как функционирует нормальная речь и какие процессы нарушаются при её потере.

Речедвигательный механизм включает в себя работу мозга, нервной системы и мышц, которые задействованы в процессе артикуляции. Любое повреждение этих систем может привести к нарушению способности формировать слова и звуки.

Нарушения слуха также могут влиять на способность к речи. Речеслуховой механизм важен для понимания речи других и контроля за собственной речью. Он позволяет человеку анализировать и корректировать свою речь на основе того, как он слышит окружающие звуки и слова. Если этот процесс нарушен, человек может испытывать трудности с правильным произношением слов или их восприятием.

На сегодняшний день в практической логопедии специалистами применяются различные технологии, которые способствуют эффективному речевому развитию ребёнка и коррекции имеющихся нарушений [4, с. 56].

Логоритмические занятия – это способ развития речи у детей, включая тех, кто поздно начинает говорить или имеет определённые речевые задержки. Эти занятия сочетают музыку, движение и ритмические упражнения, речевое дыхание, что способствует активизации речевых и моторных навыков. Вот несколько основных принципов и методов, которые могут быть использованы на таких занятиях для стимуляции речи у неговорящих детей трех-четырёх лет [5, с. 10]:

1. Использование музыки и песен. Музыкальные занятия с пением помогают детям учить ритм и мелодию языка. Песни можно адаптировать для включения имён детей, повторяющихся фраз или легко имитируемых звуков, которые стимулируют попытки к речи.

2. Ритмические упражнения. Простые ритмические упражнения, такие как хлопки, топание ногами или использование музыкальных инструментов, могут помочь детям осо-

знать своё тело и помогает лучше контролировать свои движения, что важно для развития речевых навыков.

3. Игры и подвижные занятия. Игры, требующие следования инструкциям или имитации, развивают понимание и использование языка. Например, игры "Сделай как я" или "Повтори за мной" стимулируют детей к использованию звуков и слов.

4. Интеграция жестов и мимики. Использование жестов вместе с песнями или ритмическими упражнениями помогает детям связывать конкретные движения с словами и звуками, что может облегчить переход к активному использованию речи.

5. Поощрение социального взаимодействия. Групповые занятия побуждают детей больше общаться друг с другом, что является мотивацией для использования речи. Взаимодействие с другими детьми в игровой форме помогает развивать языковые навыки.

6. Индивидуальный подход. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, включая его интересы и уровень развития. Занятия должны адаптироваться под нужды каждого ребёнка, чтобы обеспечить максимальную вовлеченность и интерес всех участников.

Описанные средства и принципы логоритмики не только способствуют развитию речи, но и укрепляют эмоциональные связи между детьми и взрослыми, а также между самими детьми.

Таким образом, применение средств логоритмики помогает активизировать речевые центры мозга у детей, а таким образом улучшить дикцию и расширить словарный запас. Координацию движения, развивает ориентацию в пространстве, помогает регуляции мышечного тонуса тем самым активизируя внимание и память. Также логоритмика помогает развитию артикуляционной и мимической моторики за счёт развития речевого дыхания. Координация движений и умеренного темпа речи, помогает формировать произносительные навыки речи. Эффективность занятий повышается за счет включения элементов театрализации и визуальных ассоциаций, что способствует лучшему усвоению материала детьми. Такой подход способствует не только стимуляции развития речи, но и общему интеллектуальному развитию ребенка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бочкарева Т.А., Кошечева О.В. Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза // Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы речевого онтогенеза и дизонтогенеза". Саратов: Саратовский источник, 2017. 354 с.
2. Визель Т.Г. Проблемы безречия у детей // Коррекционная педагогика: теория и практика. 2015. № 3. С. 86-96.
3. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. СПб.: Речь, 2004. 128 с.
4. Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте. М.: Айрис Пресс, 2023. 224 с.
5. Малофеев Н.Н. Ранняя помощь – приоритет современной коррекционной педагогики // Ранняя психолого-медико-педагогическая помощь детям с особыми потребностями и их семьям: материалы конференции / сост. Ю.А. Разенкова, Е.Б. Айвазян. М.: Полиграф сервис, 2003. С. 5-12.
6. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2020. 314 с.
7. Шарап Д.К. Рабочая программа по речевому развитию детей дошкольного возраста, составленная на основе образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/02/20/rabochaya-programma-porechevomu-razvitiyu-detey-doshkolnogo> (дата обращения 01.04.2024).

© Буслова Е.Н., 2024.